

QASHQADARYO VILOYATINING GASTRONOMIK TURIZM SALOHIYATI VA IMKONIYATLARI

Sunnatova Sevara Sirojiddin qizi

Qarshi davlat universiteti, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619890>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatining gastronomik turizm salohiyati va ushbu sohaning hududiy rivojlanishga qo‘shayotgan hissasi o‘rganiladi. Viloyatdagi milliy taomlar, oshpazlik an‘analari, hamda ular asosida yaratilayotgan turistik xizmatlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda viloyatdagi mavjud infratuzilmalar, ovqatlanish muassasalari, mahalliy mahsulotlarning sifat ko‘rsatkichlari hamda turistlarga taklif etilayotgan gastronomik marshrutlar holati o‘rganildi. Shuningdek, xalqaro tajribalar bilan solishtirish asosida Qashqadaryoda gastronomik turizmni rivojlantirish bo‘yicha innovatsion takliflar ilgari surildi.

Kalit so‘zlar: infratuzilma, Qashqadaryo viloyati, gastronomik turizm, turistlar oqimi, oshpazlik an‘analari, regional brending, "Taste of Qashqadaryo", gastro-marshrut, SWOT-tahlil, marketing strategiyasi, sayyohlik yo‘nalishlari, turizm iqtisodiyoti, xalqaro tajriba, festival, mahalliy mahsulotlar, zamonaviy restoranlar, QR-kodli axborot tizimi.

Abstract. This article studies the gastronomic tourism potential of the Kashkadarya region and the contribution of this industry to regional development. The region's national dishes, culinary traditions, and tourist services created on their basis are analyzed. The study examined the state of existing infrastructure in the region, catering establishments, quality indicators of local products, and gastronomic routes offered to tourists. Also, based on comparison with international experience, innovative proposals for the development of gastronomic tourism in Kashkadarya were put forward.

Keywords: infrastructure, Kashkadarya region, gastronomic tourism, tourist flow, culinary traditions, regional branding, "Taste of Kashkadarya", gastro-route, SWOT analysis, marketing strategy, tourist destinations, tourism economy, international experience, festival, local products, modern restaurants, QR-code information system.

Аннотация. В статье рассматривается гастрономический туристический потенциал Кашкадарьинской области и вклад этой отрасли в региональное развитие. Будут проанализированы национальные блюда региона, кулинарные традиции и созданные на их основе туристические услуги. В ходе исследования были изучены состояние существующей инфраструктуры региона, предприятий общественного питания, качественные показатели местной продукции, а также гастрономические маршруты, предлагаемые туристам. Также на основе сравнения с международным опытом были выдвинуты инновационные предложения по развитию гастрономического туризма в Кашкадарье.

Ключевые слова: инфраструктура, Кашкадарьинская область, гастрономический туризм, туристический поток, кулинарные традиции, региональный брендинг, «Вкус Кашкадарьи», гастромаршрут, SWOT-анализ, маркетинговая стратегия, туристические дестинации, экономика туризма, международный опыт, фестиваль, местные продукты, современные рестораны, информационная система QR-кода.

Kirish.

Global miqyosda turizmning yangi tarmoqlari rivojlanib, an'anaviy madaniy, tarixiy va ekologik yo'nalishlar qatorida gastronomik turizm ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. XX asrning oxiri va XXI asr boshlarida oziq-ovqat va ichimliklar orqali hududiy xususiyatlar, madaniyat va identitetni targ'ib qilishga qaratilgan sayyohlik shakllari ommalashdi. BMTning Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, oziq-ovqat va ichimliklarga sarflanadigan xarajatlar sayohatning barcha xarajatlarining 15% dan 35% gacha bo'lgan qismini tashkil qiladi.¹ Bu joyning arzonligiga qarab o'zgarishi mumkin. Gastronomik turizm sayyohlarning 88 foizi uchun safar tanlashda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli ko'plab davlatlar milliy taomlarini xalqaro maydonga olib chiqish orqali o'zining sayyohlik jozibasini kuchaytirishga intilmoqda.

O'zbekistonning turistik salohiyati keng va ko'p qirrali bo'lib, u o'z ichiga boy tarixiy meros, qadimiy shaharlari bilan birga, betakror milliy oshxonasini ham oladi. Ayniqsa, mamlakat hududlari orasida Qashqadaryo viloyati o'zining o'ziga xos gastronomik madaniyati, qadimiy ovqat pishirish usullari va ekologik toza mahsulotlarga asoslangan oshpazlik an'analari bilan ajralib turadi. "Qarshi palovi", "Dehqonobod somsasi", "Shahrisabz lag'moni", "Koson kabobi" kabi mahalliy taomlar nafaqat mahalliy aholining balki sayyohlarning ham e'tiborini tortmoqda.²

Qashqadaryo viloyatida gastronomik turizmni rivojlantirish orqali mahalliy iqtisodiyotga foyda keltirish, ichki infratuzilmani rivojlantirish, turistik obyektlarni rekonstruksiya qilish va raqobatbardosh, turistlarga xizmat ko'rsatuvchi obyektlarni yanada rivojlantirish mumkin, bundan tashqari tadbirkorlik subyektlari faoliyatini faollashtirish, mehnat bilan bandlik darajasini oshirish, ayniqsa ayollar va yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birga, ushbu turizm turi orqali milliy brendni xalqaro bozorda targ'ib qilish, hududiy identitetni mustahkamlash va madaniy merosni saqlab qolish kabi vazifalar ham amalga oshiriladi.

Ushbu maqolada aynan Qashqadaryo viloyatining gastronomik salohiyati, mavjud imkoniyatlar, infratuzilmaning holati, mahalliy taomlarning turizmga tutgan o'rni va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda nazariy manbalar tahlili, statistik ko'rsatkichlar, sohadagi amaliy tajribalar va innovatsion yondashuvlar asosida fikr yuritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Gastronomik turizm-bu mahalliy oziq-ovqat va ichimliklarni o'rganish va iste'mol qilishni o'z ichiga olgan turizmning hozirgi kunda rivojlanib kelayotgan teakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda gastronomik turizmga qiziqish ortib bormoqda, sayohatchilar sayohat chog'ida noyob oshpazlik tajribalarini, har bir mamlakatning tarixi, madaniyati va turmush tarzini o'zida aks ettirgan milliy taomlarning tayyorlanish jarayonlaridan bevosita bahramand bo'lishni va bu taomlarni ta'tib ko'rishni xohlaydilar. Ushbu tendensiya o'z-o'zidan mahalliy jamoalarga o'zlarining mahalliy taomlari va ichimliklarini targ'ib qilish va turizm bilan bog'liq iqtisodiy va madaniy almashinuvdan foyda olish uchun imkoniyatlar yaratadi.³

Gastronom so'zining kelib chiqishi quydagicha talqin etiladi (yunonchadan "Gastros" - oshqozon, "nomos" qonun, ta'limot,) degan ma'noni anglatib, bugungi kunda bu atama ma'nosi faqat uning etimologik kelib chiqishi bilan bog'lanadi. Shundan kelib chiqib, gastronomik

¹ <https://worldfoodtravel.org/what-is-food-tourism/>

² <https://uzbekistan.travel/ru/r/kashkadarinskiy-region/>

³ Umumiy ovqatlanish tashkilotlarining faoliyatini yanada takomillashtirish va xodimlarining kasbiy darajasini oshirish chora- tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yildagi 289-sonli (Кабинету Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности организаций общественного питания и повышению квалификации работников")

turizmni fan sifatida oladigan bo‘lsak, “Oziq– ovqat do‘koni”, ovqatlanish va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadigan fan deb tarif berishimiz mumkin.⁴ Yuqoridagi ta’rifdan kelib chiqib, gastronomik turizm bu biror bir shaxs yoki jamoaning milliy taomlar va ichimliklarni tatib ko‘rib, undan rohatlanish yoki shifo topish uchun hamda ushbu mahsulotni ishlab chiqarish usullari, oshpazlik sirlari, pishirish texnologiyalarini o‘zlashtirish shuningdek, har bir hududga xos bo‘lgan taom yoki ichimliklarni farqlash va ularni taqqoslash maqsadida bir hududdan ikkinchi hududga yoki bir davlatdan ikkinchi davlatga tashrif buyurish degan umumiy tarifi berishimiz mumkin bo‘ladi. Shuningdek, gastronomik turizmning asosiy maqsadlaridan biri bu– u yoki bu mamlakat oshxonasining xususiyatlari bilan tanishishdan iborat bo‘lib, bunda bir nechta taniq taomlarni tatib ko‘rish yoxud ko‘plab taomlarni iste‘mol qilish bilan birga, balki asrlar davomida saqlanib kelingan mahalliy retseptlarni va urfodatlarini o‘zida jamlagan.

Gastronomik turizmi” tushunchasi birinchi marta 1998-yilda AQShning Ogayo shtati, Bouling Grin Steyt universiteti milliy madaniyat kafedrasida professori Lyusi Long tomonidan kiritilgan. Odamlar turli madaniyatlarni oziq-ovqat madaniyati orqali qanday qabul qilishlari haqidagi g‘oyasini ifodalash uchun u shunday deydi: “Men pazandachilik turizmini insonlarning yangi taomlarni ta‘tib ko‘rishda ishtirok etish, shu jumladan, iste‘mol qilish, tayyorlash va taqdim etishi deb ta’riflayman”⁵. Ushbu ta’rif shaxsning turistik tajribani o‘zlashtirish jarayonining faol ishtirokchisi sifatida muhimligini ta’kidlaydi, chunki oziq-ovqat, bu umumiy tajribaning bir qismi sifatida unda estetik reaksiyani keltirib chiqaradi

Gastronomik turizmdan asosiy maqsad ma’lum bir manzilning mahalliy oshxonasi va ovqatlanish madaniyatini o‘rganishdir. Turizmning bu turi odatda an’anaviy taomlarni tatib ko‘rish, mahalliy taomlardan namuna olish, oziq-ovqat bozorlari va festivallarga tashrif buyurish, oziq ovqat tarixi va an’analarini o‘rganishni o‘z ichiga oladi.

Gastronomik turizm sohasida olib borilgan ilmiy izlanishlar ko‘plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda turizmni iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri sifatida qaralishiga sabab bo‘lgan. BMTning Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) hisobotlariga ko‘ra, 2023-yilda global turizm oziq-ovqat va ichimliklarga sarflangan xarajatlar barcha sayohat xarajatlarning 25–30 foizini tashkil etgan va bu ko‘rsatkich yildan-yilga ortib bormoqda (UNWTO, 2023). Shu bilan birga, sayohatchilarning 80 foizi sayohatga chiqishda milliy oshxona bilan tanishishni asosiy motivatsiya sifatida ko‘rsatgan.

2022-yilda YUNESKO tomonidan e’lon qilingan “Living Heritage and Gastronomy” nomli hisobotda ta’kidlanishicha, gastronomik merosni saqlash va targ‘ib qilish – mahalliy jamiyatlarning iqtisodiy barqarorligi va madaniy identiteti uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi (UNESCO, 2022). Ayniqsa, O‘rta Osiyo davlatlarida, jumladan O‘zbekistonda milliy taomlar orqali hududiy turizmni rivojlantirish istiqbollari yuqori baholanmoqda.

O‘zbekistonning milliy gastronomik yo‘nalishi bo‘yicha so‘nggi yillarda ko‘plab davlat dasturlari ishlab chiqildi. Prezidentning 2019-yil 5-yanvardagi 5611-sonli farmoni bilan “gastronomik turizm” alohida yo‘nalish sifatida belgilanib, hududiy dasturlar asosida rivojlantirish choralari ko‘rilmoqda. Shu asosda, 2020–2023-yillarda 18 ta viloyat va tuman markazlarida milliy oshxonaga ixtisoslashgan mehmonxona va restoranlar faoliyati yo‘lga qo‘yildi (O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi, 2023).

Qashqadaryo viloyatining o‘ziga xos gastronomik merosiga oid manbalar tahlil qilinar ekan, birinchi navbatda “O‘zbek milliy taomlari ensiklopediyasi” (2020), shuningdek, Sh.

⁴ O‘ktam Xo‘jayorov. Betakror Qashqadaryoning turizm istiqbollari // O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. 1/2014-yil

⁵ Lucy, L. (2015). Culinary tourism: a folkloristic perspective on eating and otherness. In Long, L. (ed.) Food and Folklore Reader. London: Bloomsbury.

Qodirovning “Qashqadaryo viloyatining madaniy merosi” (2021) nomli tadqiqotlari e’tiborga loyiq. Ularning tadqiqotlarida “Qarshi palovi”, “Zira tandir go’shti”, “Koson kabobi” kabi taomlar hududiy brendga aylangani va bu taomlar asosida “gastronomik yo‘nalishlar” yaratish mumkinligi qayd etilgan.

Statistik jihatdan olganda, Qashqadaryo viloyatida 2015-yilda 5 ta gastronomik yo‘nalish mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yil yakuniga kelib ularning soni 17 taga yetgan (Qashqadaryo viloyati Turizm boshqarmasi, 2024). Viloyat bo‘yicha faoliyat yuritayotgan milliy restoranlar soni esa 2017-yilda 12 ta bo‘lsa, 2023-yilda 31 taga yetgani kuzatilgan. Quyidagi jadval bu o‘shishni ko‘rsatadi:

Yil	Gastronomik yo‘nalishlar soni	Milliy restoranlar soni
2015	5	12
2018	9	18
2021	13	25
2023	17	31

1-jadval. Manba: Qashqadaryo viloyati Turizm va madaniy meros boshqarmasi, 2024.

Shuningdek, “National Geographic Traveler Awards” (2018) tanlovda O‘zbekiston “Eng yaxshi gastronomik yo‘nalish” nominatsiyasida birinchi o‘rinni egallagan. Bu yutuq O‘zbekiston oshxonasining jahon miqyosida tan olinayotganini anglatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Qashqadaryo viloyatining gastronomik turizm salohiyatini aniqlash va tahlil qilish maqsadida kompleks yondashuv asosida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy uslublarga tayanadi:

1. Nazariy tahlil usuli

Tadqiqotning konseptual asoslarini aniqlashda milliy va xalqaro miqyosdagi ilmiy maqolalar, rasmiy statistik hisobotlar, strategik dasturlar, qonunchilik hujjatlari va UNWTO, UNESCO, WTTC kabi tashkilotlarning so‘nggi hisobotlari o‘rganildi. Jumladan:

UNWTO 2023 yili e‘lon qilgan global gastronomik turizm tendensiyalari,

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5611-sonli farmoni (2019),

“O‘zbek milliy taomlari ensiklopediyasi” (2020) kabi asosiy adabiyotlar.

2. Statistik tahlil usuli

Viloyat turizm boshqarmasining rasmiy hisobotlari asosida 2015–2023 yillar oralig‘ida gastronomik turizm sohasidagi o‘shish dinamikasi tahlil qilindi. Ushbu ma‘lumotlar asosida restoranlar soni, sayyohlar oqimi, xizmatlar ko‘lamining o‘shishi kabi ko‘rsatkichlar diagramma va jadval shaklida sistemalashtirildi.

3. Taqqoslash va benchmarking (taqqosiy tahlil) usuli

Qashqadaryo viloyatidagi holat Gruziya, Turkiya, Ozarbayjon kabi gastronomik turizm ilg‘or davlatlar tajribasi bilan solishtirildi. Bu orqali hududiy imkoniyatlar, xizmat sifati, marketing strategiyasi va madaniy omillar qiyosiy baholandi.

4. SWOT-tahlil

Qashqadaryo viloyatining gastronomik turizm bo‘yicha kuchli va zaif jihatlari, imkoniyatlari va xavflari aniqlanib, ularning asosida strategik takliflar ishlab chiqildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA TAHLILI

Tadqiqot davomida Qashqadaryo viloyatining gastronomik turizm salohiyatini har tomonlama o‘rganish orqali quyidagi asosiy natijalar aniqlangan:

1. Gastronomik turizm infratuzilmasining bosqichma-bosqich rivojlanayotganligi.

2015–2023-yillar oralig‘ida Qashqadaryo viloyatida gastronomik yo‘nalishlar va milliy oshxonaga ixtisoslashgan ovqatlanish maskanlari soni sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Ayniqsa, Qarshi, Shahrisabz va Kitob shaharlari gastronomik xizmatlar bo‘yicha yetakchi hisoblanmoqda. Quyidagi jadval viloyatda sohaning rivojlanish dinamikasini aks ettiradi:

2-jadval. Manba: Qashqadaryo viloyati Turizm va madaniy meros boshqarmasi (2024)

Ko‘rsatkichlar	2015-yil	2018-yil
Milliy restoranlar soni	12	18
Gastronomik yo‘nalishlar soni	5	9
Sayyohlar soni (ming kishida)	84	115
Taom festivali o‘tkazilgan tumanlar	1	3

2. SWOT-tahlil orqali salohiyatni baholash

Qashqadaryo viloyatining gastronomik turizm bo‘yicha ichki imkoniyatlari va mavjud muammolar SWOT modeli asosida tahlil qilindi. Kuchli jihatlar sifatida ekologik toza va qadimiy an‘analarga ega bo‘lgan mahalliy taomlar mavjudligi, zaif jihatlar sifatida esa marketing va mutaxassis kadrlar yetishmasligi belgilandi.

3-jadval. Qashqadaryo viloyatining SWOT tahlili

Kuchli jihatlar (s)	Zaif jihatlar (w)	Imkoniyatlar (o)	Xavf-xatarlar (t)
Mahalliy taomlarning ko‘p va xilma-xil ekanligi	Kadrlar malakasining pastligi	Taomlar asosida brend yaratish	Hududlarda raqobat kuchayishi
Ekologik toza mahsulotlar	Infratuzilmaning ayrim hududlarda sustligi	Xalqaro gastronomik festivallarda qatnashish	Mahsulotlar sertifikatlash muammolari
Tarixiy oshpazlik an‘analari	Tashqi reklama va marketingning zaifligi	Agroturizm bilan integratsiya	Iqlim sharoitlari bilan bog‘liq mavsumiylik

4-rasm. Bu grafikda 2015-2023-yillar oralig'ida Qashqadaryo viloyati gastronomik turizmning asosiy ko'rsatkichlari – milliy restoranlar soni, gastronomik yo'nalishlar va sayyohlar sonining o'sish tendensiyalari tasvirlangan.

3. Hududiy brendlar va turistlar e'tiboridagi taomlar

So'rovlar va intervyular orqali aniqlanishicha, Qashqadaryoning quyidagi taomlari sayyohlar orasida eng ko'p talabga ega:

Tandir go'sht (zira bilan pishirilgan)

Qarshi palovi

Dehqonobod somsasi

Shahrisabz lag'moni

Chalop (qatiq asosidagi ichimlik)

Bu taomlar asosida "Taste of Qashqadaryo" brendini shakllantirish hamda taom festivallarini an'anaviylashtirish imkoniyati mavjud.

XULOSA

Tadqiqot natijalari Qashqadaryo viloyatining gastronomik turizm salohiyati yuksak ekanligini ko'rsatdi. Viloyatning tarixiy oshpazlik an'analari, o'ziga xos milliy taomlari, tabiiy resurslari va demografik imkoniyatlari gastronomik turizmni rivojlantirish uchun qulay zamin yaratmoqda. Statistik va empirik ma'lumotlar asosida aniqlanishicha, viloyatda sayyohlar soni, gastronomik maskanlar va festivallar soni yil sayin ortib bormoqda. Shu bilan birga, sayyohlar tomonidan milliy taomlarga bo'lgan qiziqishning yuqoriligi ushbu yo'nalishning turizmga muhim o'rin tutayotganini ko'rsatadi.

Viloyat miqyosida gastronomik turizmni kompleks rivojlantirish orqali nafaqat mahalliy iqtisodiyotni faollashtirish, balki madaniy merosni saqlab qolish, hududiy identitetni mustahkamlash va xalqaro maydonda O'zbekiston brendini ilgari surish imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, aniqlangan muammolar – kadrlar tayyorlashdagi bo'shliqlar, marketingning sustligi, infratuzilma kamchiliklari – tizimli yondashuv orqali bartaraf etilishi mumkin.

TAKLIFLAR

1. "Taste of Qashqadaryo" brendi asosida viloyatning mashhur taomlari bo'yicha muntazam festival va gastronomik ko'rgazmalar tashkil etish.

2. Gastro-marshrutlar yaratish: Shahrisabz, Qarshi, Kitob kabi hududlarni birlashtiruvchi maxsus sayyohlik yo'nalishlari ishlab chiqish, QR-kodli axborot tizimlarini joriy etish.

3. Kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish: Turizm kollejlari va universitetlarda "Gastronomik turizm" mutaxassisligi yo'nalishini ochish va amaliyot bazalarini yaratish.

4. Mahalliy taomlar eksportini tashkil etish: Sertifikatlangan mahsulotlar ishlab chiqarish, sovg'a to'plamlari va suvenirlar (masalan: "Qarshi lag'mon to'plami", "Somsa box") ishlab chiqish.

5. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: UNWTO, National Geographic kabi tashkilotlar bilan qo'shma loyihalar, tajriba almashuv dasturlarini yo'lga qo'yish.

6. Agroturizm bilan integratsiya qilish: Gastronomik yo'nalishlarni mahalliy qishloq xo'jaligi va ekoturizm resurslari bilan birlashtirib, kompleks xizmatlar ko'rsatish.

7. Raqamli marketing va targ'ibot: Viloyat gastronomik salohiyati uchun ijtimoiy tarmoqlarda (Instagram, YouTube) blogerlar va influencerlar orqali maxsus reklama kampaniyalarini olib borish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'ktam Xo'jayorov. Betakror Qashqadaryoning turizm istiqbollari // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. 1/2014-yil
2. UNWTO (2023). Gastronomy Tourism: Thematic Reports. Madrid: World Tourism Organization. <https://www.unwto.org>
3. UNESCO (2022). Living Heritage and Gastronomy: Exploring the links between living heritage and food. Paris: UNESCO. <https://ich.unesco.org>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-sonli Farmoni.
5. WTTC (2022). Economic Impact Report: Uzbekistan 2022. London: World Travel & Tourism Council. <https://wttc.org>
6. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi (2023). Turizm sohasida 2022-yil yakunlari va 2023-yil rejasi. Toshkent.
7. National Geographic Traveler Awards (2018). Лучшее гастрономическое направление – Узбекистан. National Geographic Russia. <https://www.nat-geo.ru>
8. Lucy, L. (2015). Culinary tourism: a folkloristic perspective on eating and otherness. In Long, L. (ed.) Food and Folklore Reader. London: Bloomsbury.
9. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi (2018). O'zbek milliy taomlari. Toshkent.
10. Qashqadaryo viloyati Turizm va madaniy meros boshqarmasi (2024). 2023-yil yakunlari bo'yicha gastronomik turizm holati statistikasi. Qarshi.
11. Umumiy ovqatlanish tashkilotlarining faoliyatini yanada takomillashtirish va xodimlarining kasbiy darajasini oshirish chora- tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yildagi 289-sonli (Кабинету Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности организаций общественного питания и повышению квалификации работников")
12. <https://worldfoodtravel.org/what-is-food-tourism/>
13. <https://lex.uz/docs/4143181>
14. <https://uzbektourism.uz>
15. <https://uzbekistan.travel/ru/r/kashkadarinskiy-region/>